

TÍTULO: TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA INCLUSÃO INFANTOJUVENIL EM PESQUISA QUALITATIVA SOBRE CUIDADOS A VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA SEXUAL.

DOI: 10.5281/zenodo.17737311

AUTORES: MARIMEIRE MORAIS DA CONCEIÇÃO, MARIA CAROLINA WHITAKER ORTIZ, AMÂNCIO ANTÓNIO SOUSA CARVALHO, CRISTIANE CARDOSO DE PAULA, MARIA RIBEIRO LACERDA, KAROLINA NASCIMENTO SANTOS, CLIMENE LAURA DE CAMARGO.

INTRODUÇÃO: PESQUISAS QUALITATIVAS SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTOJUVENIL SÃO DESAFIADORAS. POR ISTO, HÁ MAIOR NÚMERO DE ESTUDOS ACERCA DESTA TEMÁTICA, CUJOS AUTORES SE BASEARAM EM DOCUMENTOS E NARRATIVAS DE PROFISSIONAIS. ASSIM, OBSERVA-SE COMO LACUNA ESTUDOS COM PARTICIPAÇÃO INFANTOJUVENIL, O QUE É VIABILIZADO PELO USO DO TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE). **OBJETIVO:** RELATAR A ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA PARTICIPAÇÃO INFANTOJUVENIL EM PESQUISA QUALITATIVA SOBRE CUIDADOS A VÍTIMAS DO VIOLÊNCIA SEXUAL. **MÉTODOS:** O TALE FOI ELABORADO EM 2023 EM SALVADOR, BAHIA. PARTICIPARAM SEIS PESQUISADORAS COM EXPERIÊNCIA NA ABORDAGEM QUALITATIVA DUAS ESTUDANTES DE ARTES E DESIGNER. A VALIDAÇÃO DA TECNOLOGIA OCORREU COM PARTICIPAÇÃO DE QUATRO PROFISSIONAIS (DA SAÚDE, ARTES E EDUCAÇÃO), TODAS ESPECIALISTAS NO CUIDADO INFANTOJUVENIL. PROJETO APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA. **RESULTADOS:** UMA PESQUISA DE ANTERIORIDADE SOBRE TERMOS DE CONSENTIMENTO PARA O PÚBLICO INFANTOJUVENIL DEMONSTROU ESCASSEZ DE MODELOS ATUALIZADOS DE TALE. ASSIM, A ELABORAÇÃO DA TECNOLOGIA OCORREU DE FORMA INOVADORA BASEADA NA TEORIA FUNDAMENTADA E NO INTERACIONISMO SIMBÓLICO, CUJAS ANÁLISES DAS ENTREVISTAS COM 25 PROFISSIONAIS DEMONSTROU QUE, NAS ABORDAGENS DE CUIDADO ÀS VÍTIMAS, HAVIA UTILIZAÇÃO DE MATERIAL LÚDICO, ATIVIDADES EDUCATIVAS EM CAMPANHAS E USO DE VOCABULÁRIO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA. DESTA MANEIRA, PARA O PADRÃO IMAGÉTICO DOS TALE, INSPIROU-SE EM CAMPANHAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA (MAIO LARANJA; AGOSTO LILÁS), USO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS PARA COMUNICAÇÃO, IMAGENS COM PERSONAGENS DIVERSOS ALUSIVOS À SOCIEDADE BRASILEIRA E TEXTO ADAPTADO À FAIXA ETÁRIA. ASSIM, A PRODUÇÃO DOS MATERIAIS VALIDADOS VISAVA GERAR IDENTIFICAÇÃO PARA PESSOAS DE SEIS A 18 ANOS DE IDADE, MORADORAS DO NORDESTE BRASILEIRO. **CONCLUSÃO:** O TALE PARA PESQUISA QUALITATIVA COM PÚBLICO-ALVO INFANTOJUVENIL REQUER CUIDADOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DAS VÍTIMAS E RESPEITO AO

SEU CONTEXTO CULTURAL. A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA É RELEVANTE NA INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AO GARANTIR DIREITOS SOCIAIS DE ACORDO COM RECOMENDAÇÕES ÉTICAS INTERNACIONAIS.

PALAVRAS-CHAVE: ABUSO SEXUAL NA INFÂNCIA, ADOLESCENTE, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, TECNOLOGIA DE BAIXO CUSTO, TERMOS DE CONSENTIMENTO.

APOIO FINANCEIRO: COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR.